

ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARNI KASBGA YO'NALTIRISH

Kenjayev To'liq Quvanovich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Karmana 1-son politexnikumi ona tili va adabiyot fani yetakchi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17522400>

Ona tili darslari — bu faqat grammatik qoidalar yoki imlo mashqlardan iborat bo'lsa o'quvchilar uchun o'zlashtirilishi qiyin va zerikarli fanga aylanadi. Bu fan o'quvchining shaxs sifatida shakllanishi, nutq madaniyati, fikrlash va kasb tanlashga yo'naltirilish jarayoniga ham xizmat qilishi kerak.

Ona tili ta'limidan dars beruvchi ustozlar o'quvchilar qiziqishlarini anglashi, ularni mehnat madaniyatiga o'rgatishi, ularga turli kasblar haqida ma'lumot berishi va o'z kelajak yo'lini tanlashda ongli qaror qabul qilishlari uchun yordamchi bo'la olishi kerak. Darsda kasbga yo'naltirishning bosh maqsadi — o'quvchilarda til orqali kasbiy tafakkurni shakllantirish, kasbiy terminologiyani o'rganish, mehnatsevarlik va mas'uliyat hissini kuchaytirish, til va kasb o'rtasidagi bog'liqlikni anglashdir bo'lishi zarur.

Ona tili darslarida o'quvchilarni kasbga yo'naltirishni kasb mavzuli matnlardan foydalanish, kasbga oid rolli o'yinlar o'ynash, suhbat mashg'ulotlari oraqli va fanlararo integratsiya kabi usullar orqali samarali tashkil etish mumkin.

Kasb mavzuli matnlar — bu ona tili ta'limini hayot bilan bog'lashning eng samarali yo'llaridan birdir, bunda o'quvchilar tildan amaliy foydalanishni o'rganadi, o'z kasbga mehr uyg'otadi, mehnatsevarlik, ijtimoiy faollik va vatanparvarlikni his qiladi.

Kasb mavzuli matnlardan foydalanish o'quvchilarda turli kasblarga nisbatan qiziqish uyg'otadi, o'z iste'dodi va moyilligini anglashga yordam beradi va ularni kasb tanlashga ongli yondashishga yo'naltiradi. Masalan, "Shifokorning burchi", "Dasturchi bo'lish orzusi", "Quruvchi otam", "Tikuvchi onamning mehnati", "O'qituvchi - nur sochuvchi kasb" mazmunida turli kasblar, mehnat jarayonlari yoki kasb egalarining faoliyati yoritilgan matnlardan foydalanish mumkin.

Bu matnlar orqali o'quvchilar grammatik qoidalarni o'rganish bilan birga, turli kasblar haqida tasavvur hosil qiladilar. Ijodiy yozuv mashg'ulotlarida o'quvchilarga "Mening orzu qilgan kasbim" mavzusida insho yozishda "Eng kerakli kasb" haqida og'zaki chiqish tayyorlash, "Men kim bo'lishni xohlayman?" mavzusida suhbat o'tkazish o'quvchilarda fikrni to'g'ri ifodalash, nutqni rivojlantirish va ijodiy yondashuvni shakllantiradi.

Rol o'ynash va suhbat mashg'ulotlari o'quvchilarni nafaqat savodli, balki faol, ijtimoiy fikrlaydigan va kasb tanlashda ongli qaror qabul qiladigan shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Bu metodlar o'quvchilarni faol fikrlashga, o'z fikrini ravon ifodalashga, muloqotda erkin bo'lishga o'rgatadigan interaktiv ta'lim metodlari hisoblanadi. Ushbu metodlar yordamida o'quvchilar turli kasb egalari rovida o'zini sinab ko'radilar kasb mohiyatini his qiladi, mehnat, mas'uliyat va kasbiy qadriyatlarni anglaydilar. "Kasb intervyusi"- Biri — jurnalist rovida, ikkinchisi — shifokor, o'qituvchi, quruvchi, politsiyachi va hokazo rovida chiqadi. Yana "Mehnat kuni" rolini sahnalashtirish- Har bir o'quvchi tanlagan kasbini ifodalaydi (masalan, shifokor bemorni tekshiradi, o'qituvchi dars o'tadi, tikuvchi kiyim tikadi kabi).

Bu o'yin orqali o'quvchilar kasbiy jarayonni til bilan bog'lab tasvirlashni o'rganadilar. Didaktik o'yin sifatida "Kasbni top" o'yinidan foydalanish mumkin Bunda bitta o'quvchi kasbini ifodalaydi, boshqalar esa topishga harakat qiladi.

Bu o'yin kasb atamaları, so'z birikmalari va nutq madaniyatini o'rganish uchun juda foydalidir Suhbat mashg'ulotlari ham o'quvchilarni fikrlashga undaydigan, o'z qarashini asoslay oladigan faol o'quvchilarga aylantiradi.

Deylik "Men kim bo'lishni orzu qilaman?" "Eng kerakli kasb qaysi?", "Kasbda til madaniyatining o'rni" kabi mavzular asosida suhbat o'qituvchi har bir o'quvchining fikrini tinglaydi ularga savollar beradi Natijada o'quvchilar nafaqat so'z boyligini oshiradi, balki kasb tanlashga ruhiy tayyorlanadi, til orqali o'z orzusini ifodalaydi.

Ona tili darslarida rol o'ynash va suhbat mashg'ulotlari o'quvchilarga real hayotiy vaziyatlarda tildan foydalanish imkonini beradi, kasbiy terminologiyani o'rganishga va ularni kelajak kasbiga ongli tayyorlaydi.

Fanlararo integratsiya — bu o'quv jarayonida bir fan mazmunini boshqasi bilan bog'lab o'qitish usulidir. Ya'ni, ona tili, adabiyot, biologiya, texnologiya, informatika, mehnat, tarix kabi fanlar o'zaro bog'langan holda o'rgatiladi. fanlararo integratsiya usuli nafaqat bilimlarni mustahkamlaydi, balki o'quvchini kasb tanlashga ongli tayyorlaydi. Bu usul orqali o'quvchilar bilimlarni amaliy hayot bilan bog'laydi, turli kasblarda tilning rolini ang'laydi, o'zining qiziqish va moyilligini aniqlaydi. Ona tili fanida integratsiya asosida kasbga yo'naltirish quyidagi fanlar bilan bo'g'liq holda olib borish zarur

- Texnologiya va mehnat fani bilan integratsiya qilish- ona tili darsida mehnat yoki texnologiya fanidagi mavzulardan matnlar tanlanadi. Masalan "Tikuvchi qanday ishlaydi?", "Dehqon mehnati", "Non tayyorlash jarayoni" matnlari asosida imlo, tinish belgilari yoki so'z yasashini o'rganish mumkin. Bunda o'quvchi tilni mehnat jarayoni bilan bog'laydi va har bir kasbda to'g'ri nutqning ahamiyatini tushunadi.

- Informatika bilan integratsiya qilishda ona tili darsida kompyuter va texnologiyaga oid so'zlar bilan ishlanadi, "Dasturchi", "kompyuter", "programma", "ma'lumotlar bazasi", "server", "robot" kabi atamalar tahlil qilinadi. Bu orqali o'quvchilarda yangi texnik so'zlarni to'g'ri yozishni o'rganadi va IT sohasiga qiziqish uyg'otadi.

- Biologiya va tabiatshunoslik bilan integratsiya qilinishida "Tabiat", "shifokorlik", "dorivor o'simliklar", "veterinar" kabi mavzular ona tili darslarida ishlatiladi.

Masalan, "Shifokor va sog'lom turmush" mavzusida matn o'qitilib, o'quvchilar fe'llarni topadi, so'z birikmalarini tahlil qiladi. Natijada o'quvchi sog'lom turmush va tibbiyot sohasiga oid kasblarni ang'laydi.

- ona tili darslari tarix va adabiyot fanlari bilan integratsiya qilinsa tarixiy shaxslar yoki adiblarning kasbi va faoliyati haqida matnlar o'qiladi: "Alisher Navoiy – davlat arbobi", "Beruniy – olim", "Ahmad Donish – ma'rifatchi". Bu darslarda o'quvchi kasblarning tarixiy ildizlarini, mehnatning qadriyat ekanini tushunadi.

Xulosa qilib aytganda, ona tili darslarida kasbga yo'naltirish — bu tilni o'rganishning yangi bosqichi, u orqali o'quvchilar faqat savodli emas, balki hayotga tayyor, faol shaxslar bo'lib yetishadilar.

References:

1. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. T.: “O‘zbekiston”, 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. “Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz” T, “O‘zbekiston” nash.2017 yil
3. Sh.Sharipov “Kasbga yo‘naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari” T, 2007 yil
4. Anvarova D “Kabga yo‘naltirish va kasb tanlash” T, 2016 Fan va texnologiya nashriyoti
5. Sh.M. Mirzaraxmonova “Kasb-hunarga yo'naltirish asoslari” o`quv qo`llanma T, Fan va texnologiya nashriyoti 2023
6. <https://edu.profedu.uz/> Metodik ta'minlash platpormasi,murojlat etilgan sana, 14.10.2024
7. <https://lex.uz>. O‘zbekiston respublkasi qonun hujjatlari to`plami